

Nowe dane o rozmieszczeniu *Hedobia pubescens* (OLIVIER, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) w Polsce

New data on the occurrence of *Hedobia pubescens* (OLIVIER, 1790) Coleoptera: Ptinidae) in Poland

Damian BRUDER

ul. Klonowa 22, 67-112 Siedlisko; e-mail: bruderdam@gmail.com

KEY WORDS: Ptinidae, *Hedobia pubescens*, Poland, distribution, new records.

W Palearktyce rodzaj *Hedobia* (DEJEAN, 1821) reprezentowany jest przez pięć gatunków: *H. atricolor* PIC, 1926, *H. minor* PIC, 1926, *H. multipunctata* PIC, 1944, *H. pubescens* (OLIVIER, 1790) oraz *H. unicolor* PIC, 1897 (LÖBL i SMETANA 2007). Z wymienionych gatunków, tylko *H. pubescens* była wykazywana z naszego kraju (DOMINIK 1955, BURAKOWSKI i in. 1986). Z krajów europejskich, *H. pubescens* wykazywano z: Austrii, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Republiki Czeskiej, południowej Francji, Niemiec, Gruzji, Grecji, Węgier, środkowych Włoch, Polski, Rumuni, Słowacji, Hiszpanii, Ukrainy oraz Rosji (południe części europejskiej). Ponadto odławiana była w azjatyckiej części Turcji (LÖBL i SMETANA 2007) (BURAKOWSKI i in. 1986). W Polsce do tej pory notowany z Sudetów Zachodnich, Śląska (BURAKOWSKI i in. 1986) oraz z Dolnego Śląska (Wrocław, Las Strachociński 2 XI 2009) (Mapa Bioróżnorodności 2022).

Prowadząc badania faunistyczne w woj. lubuskim, obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry (Nizina Wielkopolsko-Kujawska), wykazano omawiany gatunek na dwóch nowych stanowiskach:

- WT53 Nowa Sól, 20 V 2019, 1 ex., na pniu dębu szypułkowego, *Quercus robur* L., w zbiorowisku *Ficario-Ulmetum* z 130 letnimi lipami (*Tilia* sp.), jesionami (*Fraxinus* sp.), klonami (*Acer* sp.), grabami pospolitymi (*Carpinus betulus* L.) oraz ponad 160 letnimi dębami, leg. et coll. autor;
- WT54 Stany, 21 V 2019, 1 ex., na pniu dębu szypułkowego w wieku ok 140 lat w zbiorowisku *Ficario-Ulmetum*, leg. et coll. autor.

Bionomia gatunku jest słabo poznana. Według danych literaturowych rozwój chrząszcza odbywa się w gązewniku europejskim (*Loranthus europaeus* L.),

rośliny pasożytniczej na dębach (DOMINIK 1955). Jak dotąd gązewniki europejskie nie zostały potwierdzone w Polsce, a dane o jego występowaniu w okolicy Częstochowy nie są pewne. Ponadto, *H. pubescens* była wykazywana z jemioly pospolitej, *Viscum album* L. (BURAKOWSKI i in. 1986). Dodatkowo WACHTL (1878) podaje grab oraz dąb jako rośliny żywicielskie.

Dziękuję Panu JANOWI TATUR-DYTKOWSKIEMU za potwierdzenie informacji o stanowisku we Wrocławiu (Las Strachociński).

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. Katalog Fauny Polski, **23**, 11: 1-244.
- DOMINIK J. 1955. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Kołatki – Anobiidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, **6**, 41: 1-69.
- LÖBL I., SMETANA A. 2007. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea, **4**: 1-935.
- WACHTL F. 1878. Beschreibung der Metamorphosen und der Lebensweise von *Hedobia pubescens* Oliv. Mitteilungen der forstlichen Bundes-Versuchsanstalt, **1**: 61-63.
- Mapa Bioróżnorodności [online] 2022. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. <https://baza.biomap.pl> (dostęp: 2022-11-11)

Wpłynęło: 15 listopada 2022
Zaakceptowano: 24 stycznia 2023